

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafovna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Ibroximova Aziza AbbasovnaO‘zbekiston tarixi davlat muzeyi
“Marketing va turizm” bo‘limi mudiri
aziza665@gmail.com**VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI
MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI**

For citation: Ibrokximova Aziza Abbasovna. METHODS OF USING DIGITAL MARKETING IN FORMING TOURISM DEMAND IN VIETNAM. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp.26-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407199>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Vetnamda turistik talabni shakllantirishda raqamli marketingdan foydalanish usullari, Vetnam turizmi sayyohlikni yanada professional targ‘ib qilish va ilgari surish maqsadida elektron bozor tarmog‘i texnologiyasidan foydalanganligi va bu katta yutuqlarga olib kelganligi haqida so‘z boradi. Vetnamdagi turizm raqamli transformatsiya davridan eng ko‘p ta‘sir ko‘rgan sohalardan biridir va mamlakatda Internet foydalanuvchilari soni tez sur‘atlar bilan o‘sib borayotganligi sababli, turizmدا onlayn marketing hozirda mijozlarni jalb qilish va ular bilan muloqot qilish uchun eng yaxshi targ‘ibot kanali ekanligini aniqlangan. Maqolada shuningdek mahalliy tadqiqotchilarning Vetnam turizm sanoatiga raqamli reklamaning sezilarli ta‘siri doirasidagi tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Vetnam, raqamli reklama, turizm, yangi texnologiyalar, mobil ilovalar, internet, targ‘ib qilish, respondent, platforma, veb-saytlar, ilovalar.

Иброхимова Азиза АббасовнаЗаведующий отделом «Маркетинга и туризма»
Государственного музея истории Узбекистана**МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО СПРОСА ВО ВЬЕТНАМЕ****АННОТАЦИЯ**

В этой статье обсуждаются способы использования цифрового маркетинга для создания туристического спроса во Вьетнаме, а также, как вьетнамский туризм использовал технологии электронного маркетинга для более профессионального продвижения туризма, и это привело к большим достижениям. Туризм во Вьетнаме является одной из отраслей, наиболее затронутых эпохой цифровой трансформации, и, поскольку число пользователей Интернета в стране быстро растет, онлайн-маркетинг в туризме теперь является лучшим

средством продвижения для привлечения клиентов и общения с ними. В статье также представлены результаты исследования о значительном влиянии цифровой рекламы на туристическую отрасль Вьетнама.

Ключевые слова: Вьетнам, цифровая реклама, туризм, новые технологии, мобильные приложения, интернет, продвижение, респондент, платформа, веб-сайты, приложения.

Ibrokhimova Aziza Abbasovna

Head of the Department of "Marketing and Tourism"
of the State Museum of the History of Uzbekistan
aziza665@gmail.com

METHODS OF USING DIGITAL MARKETING IN FORMING TOURISM DEMAND IN VIETNAM

ABSTRACT

This article discusses how digital marketing can be used to create tourism demand in Vietnam and how Vietnam tourism has used digital marketing technologies to promote tourism more professionally and this has led to great achievements. Tourism in Vietnam is one of the industries most affected by the era of digital transformation, and with the number of Internet users in the country it is growing rapidly. Online tourism marketing is now the best promotional medium to attract and communicate with customers. The article also presents the results of a study by local researchers on the significant impact of digital advertising on the tourism industry in Vietnam.

Keywords: Vietnam, digital advertising, tourism, new technologies, mobile applications, Internet, promotion, respondent, platform, websites, applications.

Kirish

Hozirgi vaqtda raqamli marketing har bir muvaffaqiyatli biznesning ajralmas qismi hisoblanadi. Iste'molchilarning xulqida veb-saytlar va ijtimoiy media kabi raqamli kanallarning ortib borayotgan roli biznesni ilgari surish uslubini, yetakchilar va mijozlar bilan o'zaro munosabatini o'zgartirmoqda. Marketing muolajalari, ayniqsa, turizm sohasida, mijozlar onlayn ma'lumotlardan va maxsus sayohat takliflaridan doimiy foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgani uchun katta o'zgarishlarga duch keldi [1].

Pandemiya sharoitida yangi texnologiyalarni chuqur o'zlashtirish hisobiga turizm sohasini to'liq raqamlashtirish amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda sayyohga Internet orqali hamqohlik qilish va taassurot almashishgacha kabi imkoniyatlar mavjud. Aksariyat sayyohlar sayohat qilish joylarini tanlashda sayohatlarini rejalashtirish va bron qilish uchun ko'pincha onlayn platformalarga tayanadilar. Yangi sharoitlarga moslashishda veb-saytda foydalanuvchi yo'lini yaratish va tahlil qilish, raqamli reklamani ishga tushirish va agregator saytlarida xizmatlarni joylashtirish muhim rol o'ynaydi [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" [3] gi Qaroriga ko'ra, iqtisodiyotning keng tarmoqlari, shuningdek, hukumat faoliyatini bosqichma-bosqich raqamlashtirish bo'yicha mamlakatimizda qator innovatsion loyihalar ishlab chiqilmoqda. Undan tashqari O'zbekistonning turizm salohiyatini targ'ib qilish maqsadida raqamli reklamalardan ham keng qo'llanilmoqda.

Jahon amaliyotida an'anaviy xizmatlarni onlayn formatga (onlayn turlar, ko'rgazmalar va master-klasslar) almashtirish uchun keng qo'llaniladi. Ijtimoiy tarmoqlar va sayohat bloglaridan foydalanishning o'sishi tendentsiyani kuchaytirdi. Bu an'anaviy aloqa kanallarining manzilni tanlashda ta'sirini kamaytirdi. Shuningdek, u kamroq ma'lum bo'lgan yo'nalishlar va manzillar uchun iste'molchilar orasida kuchli turistik brend va imidj yaratish uchun katta mablag' talab qilmaydigan imkoniyatdir.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

Ushbu maqolada me'yoriy-huquqiy asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlaridan foydalanildi. Maqolada mamlakatimiz olimlarining nazariy fikrlari va

xorijiy olimlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlardan keng foydalanildi. Bu borada mahalliy olimlarimizdan Aliyeva M.T.[4] adabiyotlarida turizmدا reklamaning oʻrni tadqiq etilgan. Turizm sohasida raqamli turistik talabni shakllantirishda reklamaning tasirining nazariy jihatlarini bugunga qadar bir qancha olimlar tomonidan oʻrganilgan. Xususan bu borada xorijlik olimlar ham bu masalaning Maklyuyen M.[5], Solomon M.R.[6] lar nazariy hamda amaliy jihatlarini ham chuqur tadqiq etganlar. Shuningdek, Vetnam mamlakati olimlari Hyun T.H.[7], Lai W.H.[8], Nguyen Le Cat Tuong.[9], Vi Thi Tuong Tran va Huong Hue Do[10] larning tadqiqot ishlarini kiritish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda Vetnamda turistik talabni shakllantirishda raqamli marketingdan foydalanish usullarini oʻrganishga qaratilgan. Tadqiqotni olib boorish jarayonida konseptual nazariya va gʻoyalar keng qoʻllanilgan. Ushbu tadqiqotda rasmiy statistic maʼlumotlar va mahalliy tadqiqotchilar natijalariga asoslangan. Bundan tashqari Vetnamga qoʻshni davlatlardan kelgan sayyohlarning tashrifi borasidagi statistika maʼlumotlari Vetnam hukumatining rasmiy veb-saytidan olingan. Tadqiqotda uchraydigan boshqa qoʻshimcha maʼlumotlar esa bundab avval amalga oshirilgan ilmiy ishlardan havola asosida olingan.

Tahlil va natijalar

Vetnam turizm sohasi mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim oʻrin tutib, soʻnggi yillarda ulkan hissa qoʻshmoqda. 2019-yilda turizm sohasidan tushgan daromad 32,75 milliard AQSh dollarga yetdi, bu 2018-yilga nisbatan 4,75 milliard AQSh dollarga koʻp edi. Bundan tashqari, bozor hajmini 45 milliard AQSH dollariga yetkazish rejalashtirilgan, bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 9,2% tashkil etadi [11].

Jahon sayyohlik tashkiloti ovoz berish natijalariga koʻra 2017-yilda Vetnam dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sayyohlik yoʻnalishi boʻyicha 6-oʻrinni egalladi va mamlakatning uchinchi yoʻnalishi sifatida qayd etdi [7]. Bundan tashqari, Vetnam 2019-yilda 18 million kishi bilan xalqaro sayyohlar kelishi boʻyicha rekord darajaga yetdi, bu 2018-yilga nisbatan 29 % oʻsdi. Bu global sayyohlarning oʻrtacha kelishidan yuqori boʻlgan ajoyib oʻsish boʻldi.

1-jadval

2010-2020 yillarda Vetnamda turizmning asosiy koʻrsatkichlari [12]

Yil	Turistlar soni (mln kishi)	Jami daromad (mlrd \$)	YaMM dagi ulushi (%)	Daromad (1 turistdan,\$)
2020	3.84	3.23	1.2%	842
2019	18.01	11.83	4.5%	657
2018	15.50	10.08	4.1%	650
2017	12.92	8.89	3.8%	688
2016	10.01	8.50	4.1%	849
2015	7.94	7.35	3.8%	925
2014	7.87	7.41	4.0%	941
2013	7.57	7.25	4.2%	957
2012	6.85	6.85	4.4%	1000
2011	6.01	5.71	4.2%	949
2010	5.05	4.45	3.8%	881

Vetnam, shuningdek, 2019-yilda dunyodagi turizmi keskin oʻsgan 10 davlatdan biri sifatida qayd etilgan. Bundan tashqari, mamlakat "Osiyoning yetakchi yoʻnalishi", "Dunyoning eng yaxshi oltin yoʻnalishi 2019" va "2019-yilda dunyodagi yetakchi meros ob'ekti" kabi bir qancha mukofotlarga sazovor boʻlgan [13].

Sayyohlik raqobatbardoshligi boʻyicha Vetnam Sayohat va Turizm raqobatbardoshligi indeksining (TTCI) soʻnggi hisobotida 2017-yildagi 67-oʻrindan 2019-yilda 63-oʻringa, toʻrt pogʻonaga koʻtarildi. Taqqoslash har ikki yilda bir marta 140 dan ortiq mamlakatlarda har bir

davlatning turizm raqobatbardoshligini baholash uchun Word Economic Forum (WEF) tomonidan o'tkaziladi [14].

2003-yilda Vetnamda turizmdan tushgan daromad 1,40 milliard AQSh dollarini yoki yalpi milliy mahsulotning 3,5% tashkil etdi. O'sha paytda bu taxminan 2,43 million sayyohga va kishi boshiga taxminan 576 AQSh dollariga teng edi. 17 yil davomida mamlakatning turizmga qaramligi sezilarli darajada kamaydi. Tadqiqotning yakuniy yilida daromad hozirda 3,23 milliard dollarni tashkil etadi, bu yalpi milliy mahsulotning 1,2% tashkil qiladi. Endilikda har bir tashrifchi Vetnamda dam olish uchun o'rtacha 842 AQSh dollari sarflaydi [15].

2013- yilda Vetnam turizmi sayyohlikni yanada professional targ'ib qilish va ilgari surish, masalan, elektron bozor tarmog'i texnologiyasidan foydalanish va televizion stantsiya bilan muvofiqlashtirish tufayli katta yutuqlarga erishdi [8].

Vetnam so'nggi yillarda Internetdan foydalanuvchilar soni tez o'sib borayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. "We are Social" ma'lumotlariga ko'ra, Vetnamning umumiy aholisi 97,790 million kishini tashkil etadi, ulardan 37,7% shahar aholisidir. Aholining 70.3% internetdan foydalanadi, bu taxminan 68 million foydalanuvchini tashkil etadi. Narxlarning keng doirasiga ega smartfonlar va boshqa zamonaviy texnologik qurilmalarning rivojlanishi bilan Vetnamda tobora ko'proq turli toifadagi odamlar Internetga kirish imkoniyatiga ega. Rivojlanayotgan mamlakat sifatida bu raqamlar Vetnam turizm sohasida raqamli reklama ulkan salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, raqamlashtirishning jadal rivojlanishi xorijiy investorlarni yanada ko'proq jalb etishda muhim rol o'ynamoqda.

1-rasm. Vetnamda mobil, internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'rsatkichlari [16]

2021-yil Internet World Stats ma'lumotlariga ko'ra Vetnam Eng ko'p internet foydalanuvchilari bo'lgan 20 ta Internet-mamlakatlar tarkibida 14-o'rinni egallab turibdi. 2000-yilda internetdan foydalanuvchilar soni 200.000 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yilga kelib 68 mln dan oshib ketib shu davr mobaynida internet o'sishi 34.2% ni tashkil qilganini ko'rsatadi. Osiyo mamlakatlari orasida Internet va Facebookdan eng ko'p foydalanuvchi top 10 ta mamlakatlar sirasida Vetnam 8-o'rinni egallab turibdi.

2-jadval

Eng ko'p internet foydalanuvchilari bo'lgan 20 ta mamlakat– 2021 [17]

№	Mamlakat	Internet foydalanuvchilari 2000-yil	Internet foydalanuvchilari 2021-yil	Umumiy aholi soni 2021-yil	Internetdan foydalanuvchilar sonining o'zgarishi 2000-2021
1	Xitoy	22,500,000	854,000,000	1,439,062,022	3,796%

2	Hindiston	5,000,000	560,000,000	1,368,737,513	11,200%
3	AQSh	95,354,000	313,322,868	331,002,651	328%
4	Indonezia	2,000,000	171,260,000	273,523,615	8,560%
5	Braziliya	5,000,000	149,057,635	212,392,717	2,980%
6	Nigeria	200,000	126,078,996	206,139,589	63.000%
7	Yaponiya	47,080,000	118,626,672	126,854,745	252%
8	Rossiya	3,100,000	116,353,942	145,934,462	3,751%
9	Bangladesh	100,000	94,199,000	164,689,383	94,199%
10	Meksika	2,712,000	88,000,000	132,328,035	3,144%
11	Germaniya	24,000,000	79,127,551	83,783,942	329%
12	Fillipin	2,000,000	79,000,000	109,581,078	3.950%
13	Turkiya	2,000,000	69,107,183	84,339,067	3.455%
14	Vetnam	200,000	68,541,344	98,785,654	34.250%
15	Buyuk Britaniya	15,400,000	63,544,106	67,886,011	413%
16	Eron	250,000	67,602,731	83,992,949	27.040%
17	Fransiya	8,500,000	60,421,689	65,273,511	710%
18	Tailand	2,300,000	57,000,000	69,799,978	2.478%
19	Italiya	13,200,000	54,798,299	60,461,826	415%
20	Misr	450,000	49,231,493	102,334,404	10.940%

2020-2021 yillar oralig'ida Vetnamda internet foydalanuvchilari soni 551 ming nafarga (+0,8%) oshib, 68,72 millionga yetgan. 2021-yil yanvarida Vetnamda internetning kirib borishi 70,3 % tashkil qilgan [16].

Mobil qurilmalar uzluksiz rivojlanish platformasiga aylanib, aloqa va biznes mahsulotlari va xizmatlarini ilgari surish uchun eng muhim vosita hisoblanadi. Nielsen ma'lumotlariga ko'ra, Vetnamda 2013-yilda tahminan 7 mlrd mobil qurilmalar mavjud [18] bo'lib, u 2020-yilga kelib 61 mlrd ga yetdi [19]. Undan tashqari Vetnamda har 100 kishidan 52 tasi aqilli telefonlardan foydalanishlari va shulardan faqatgina 24% mobil qurilmalarda internetga ulanish imkoniyatlari mavjudligi aniqlangan.

2021-yil yanvar oyida Vetnamda 154,4 million mobil aloqa mavjud edi. 2020-yilning yanvaridan 2021-yilning yanvarigacha Vetnamdagi mobil aloqalar 1,3 millionga (+0,9%) oshdi. 2021-yil yanvar oyida Vetnamdagi mobil aloqalar soni umumiy aholining 157,9% teng edi [16].

Datareportal ma'lumotlariga ko'ra 2021-yil Vetnamdagi 16-64 yoshgacha bo'lgan ijtimoiy tarmoq platformalarida 72 million foydalanuvchini tashkil etadi. 2020-2021-yillarda Vetnamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari soni 7,0 millionga (+11%) oshdi va umumiy aholining 73,7% teng bo'lgan. Unga ko'ra 92.0% aholi Youtube va 91.7% aholi Facebook platformalaridan foydalangan.

2-rasm. Vetnamda eng ko'p foydalanilgan itimoiy tarmoqlar [16]

2020-yilda o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ijtimoiy media Vetnamdagi turistik korxonalar orasida onlayn reklama uchun yetakchi kanal bo'lgan, respondentlarning 53 % ijtimoiy tarmoqlardan onlayn reklama uchun foydalangan [20].

Vetnamda Internet foydalanuvchilari soni tez sur'atlar bilan o'sib borayotganligi sababli, turizmda onlayn marketing hozirda mijozlarni jalb qilish va ular bilan muloqot qilish uchun eng yaxshi targ'ibot kanali ekanligi aniqlangan. Facebook (61%), YouTube (59%), Facebook Messenger (47%) va Instagram (32%) faol reytingi bilan birga ijtimoiy tarmoqlar turizm sektordagi asosiy qismni egallagan. An'anaviy marketing, ya'ni televizor, radio, afisha, plakat va boshqa turdagi reklamalar onlayn marketingning to'rtidan bir qismini egallaydi.

3-rasm. Vetnamdagi reklama media kanallarining turlari [21]

Vetnamdagi turizm raqamli transformatsiya davridan eng ko'p ta'sir ko'rgan sohalardan biridir. SaleCycle ma'lumotlariga ko'ra, global onlayn sayohat bozori 2017-yilda taxminan 629 milliard AQSh dollari tashkil etdi va 2020-yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 818 milliard dollarga yaqinlashadi. Millionlab ilovalar va veb-saytlar foydalanuvchilarning sayohat marshrutini bron qilishlari uchun yaratilgan. Datareportal 2018 ma'lumotlariga asosan, Vetnam turizmida raqamli reklama Internet foydalanuvchilarini sotib olgan mahsulot yoki xizmat bilan birinchi marta tanishtirgan kanallar ichida aholining 43% dan ko'prog'i onlayn platformalardan foydalanganligini ma'lum qilgan.

2010-yilda Vetnam hukumati yangi siyosatlar va uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish orqali turizm marketingini rivojlantirish uchun Ekologik va ijtimoiy mas'uliyatli turizmni rivojlantirish (ESRT) dasturi bilan hamkorlik qildi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi tabiiy va madaniy resurslar hali ham muhofaza qilinayotgan paytda ijtimoiy-iqtisodiy o'lchovni oshirish orqali Vetnamning turizm salohiyatini yaxshilashdan iborat. Shu sababli, Vetnamda ikki bosqichga bo'lingan turizm marketingini takomillashtirish strategiyalari taklif qilindi, ular quyidagilar:

- 2013-2016 yillar: Birinchidan, turli ijtimoiy media platformalari orqali chet ellik sayyohlar orasida Vetnam imidjini Janubi-Sharqiy Osiyodagi tashrif buyurish shart bo'lgan davlat sifatida targ'ib qildi. Eksklyuziv oshxona, go'zal tabiat va boy madaniyat afzalliklaridan kelib chiqqan holda, veb-marketing bilan birgalikda video marketing mamlakatni dunyoga taqdim etishda asosiy muvaffaqiyat omili bo'ldi. Ikkinchidan, reklama Vetnamning har bir provintsiyasida sayyohlik xizmatlari va mahsulotlarining keng assortimentini o'z ichiga olishi kerak bo'lgani uchun sayyohlarning qolish muddati uzaytirildi, ya'ni xarajatlar va tajribalar ham oshdi. Nihoyat, boshqaruv

sifati va moliyaviy samaradorlikni oshirish maqsadida bozor segmentatsiyasi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yildi.

• 2017-2020 yillar: Bu oldingi davrdagi maqsadlarni qayta baholash va tuzatish davri bo'lib xizmat qildi. Loyihaning jarayonini baholash maqsadida uchta asosiy mezon mavjud:

1. Vetnam turizmi allaqachon xalqaro miqyosda tan olingan va Vetnam Milliy Turizm Boshqarmasining (VNAT) brendni ilgari surish bo'yicha faoliyatini doimiy ravishda qo'llab kelmoqda.

2. Maqsadli bozorlardan bozor ulushining tez o'sishi.

3. Marketing va boshqaruv faoliyatini professionallashtirish, raqamli marketing ijodkorligini rag'batlantirish.

Bundan tashqari, 2018-yilda Vetnam xorijiy sayohatchilar uchun foydali ma'lumotlarni taqdim etish uchun mamlakatning rasmiy turizm portali www.vietna.travel ni ishga tushirib, turizmni rivojlantirish uchun raqamli marketingdan foydalandi. Veb-sayt Vetnam Milliy Turizm Boshqarmasining (VNAT) va Turizm bo'yicha maslahat kengashining texnik yordami tomonidan nazorat qilinadi, bu yerda Vetnamning turizm qiymatini xalqaro auditoriyaga baham ko'rish uchun zamonaviy raqamli marketing strategiyalaridan foydalanadi. Veb-sayt shuningdek, sayohat hikoyalari, sharhlar, videolar, virtual sayohatlar, professional fotografiya uchun joy bo'lib, tashrif buyuruvchilar ushbu foydali ma'lumotlar orqali Vetnamdagi sayohatdan to'liq bahramand bo'lishlari mumkin.

2020-yil avgust oyida Vetnam Milliy Turizm Boshqarmasi (VNAT), Vetnam Turizm bo'yicha maslahat kengashi (TAB) va Shveysariyaning barqaror turizm dasturi (SSTP) bilan birgalikda milliy turizm veb-saytida yangi "Yashil sayohat" bo'limini ishga tushirish uchun kuchlarni birlashtirdi. Ushbu sahifaga tashrif buyurgan foydalanuvchilar sayohatchilar uchun eng yaxshi tajriba, Vetnam urf-odatlarini va mahalliy odob-axloq qoidalari bo'yicha qo'llanmalar va mamlakatdagi unchalik mashhur bo'lmagan joylarga oid materiallarni, ekologik jihatdan qulay bo'lgan ajoyib turlarni, uy-joylar va mehmonxonalarini topishlari mumkin [22].

Pandemiya sharoitida 2020-yil 20-aprelda Vetnam Milliy Turizm boshqarmasi (VNAT) Sayohat bo'yicha maslahat kengashi (TAB) bilan "Vetnam bilan uyda qoling" onlayn to'plamini joriy etishni muvofiqlashtirdi. Onlayn to'plam butun dunyo bo'ylab xalqaro sayyohlar bilan aloqada bo'lishga va ularni COVID-19 holatida ilhomlantirishga qaratilgan edi. 360° lik virtual sayohati bilan tashrif buyuruvchilar to'g'ridan-to'g'ri Vetnamning YuNESKOning Butunjahon merosi ob'ektlari ro'yxatiga kiritilgan eng go'zal joylariga borishlari va Vetnam milliy taomlarini tayyorlab ko'rish uchun Vetnam retseptlari mavjud [23].

So'nggi yillarda hukumat va yirik korporatsiyalar o'z daromadlarining 1-5% ni raqamli marketing orqali milliy sayyohlik brendini ilgari surish uchun sarmoya qila boshladilar. Turizm bozorida hukmronlik qilish bo'yicha yakuniy maqsadga erishish uchun bir qancha tadbirlar rejalashtirilgan va amalga oshirilgan. Bundan tashqari, hukumat YouTube'da sayyohlarni osonlik bilan o'ziga jalb qilish va ularga ta'sir o'tkazish mumkin bo'lgan kinematik videolarni yaratishni rag'batlantirdi. Ushbu tadbirlar milliy brendni xalqaro miqyosda targ'ib qilishda ajoyib muvaffaqiyatlarga olib keldi, ko'p xorijiy sayyohlar Vetnamga tashrif buyurishdi, shuningdek, turli ijtimoiy tarmoqlarda va bloglarda joylashtirilgan ijobiy sharhlar bilan bo'lishdilar.

Bundan tashqari, ijobiy tomonlarini kuchaytirish va kamchiliklarni bartaraf etish uchun VNAT Vetnam turizmi uchun Internet veb-saytlarini yaratish uchun yapon firmasi bilan hamkorlik qilmoqda. VNATning elektron marketingi, inson resurslari va axborot texnologiyalari jamoasi loyihada birgalikda hamkorlik qilmoqda. Turizm Axborot Texnologiyalari Markazi (TITC) Intranet va Internetni o'z ichiga olgan axborot tizimini rivojlantirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olish uchun tashkil etilgan. Turizm Axborot Texnologiyalari Markazi (TITC) VNAT tomonidan Vetnam milliy turizm brendini ilgari surishning asosiy maqsadiga erishish uchun nazorat qilinadi. Ushbu veb-saytlar tashrif buyuruvchilarni jalb qilishda va milliy brendingni rivojlantirishda katta foyda keltirmoqda. Bundan tashqari, Turizm Axborot Texnologiyalari Markazi (TITC) sayyohlar uchun turar joyni onlayn bron qilish uchun www.myhotelvietnam.com yangi veb-saytini ishlab chiqmoqda. Biroq, bu sayt keng ko'lamli ma'lumotlarni, ayniqsa kelajakda maqsadli boshqarish

tizimini talab qiladi. Veb-saytlar Google, Altavista va Yahoo-da optimal SEO bilan dasturlashtirilgan. Hozirgi vaqtda mamlakatda mavjud turistik xizmatlarni va ma'lumotlarni targ'ib qiluvchi veb-saytlar quyida keltirilgan:

3-jadval

Vetnamda turistik xizmatlarni va ma'lumotlarni targ'ib qiluvchi veb-saytlar [24]

Veb-sayt nomi	Maqsadi va vazifasi
www.vietnamtourism.com	Olti tilda (Vetnam, yapon, xitoy, ingliz, frantsuz va nemis) mavjud bo'lgan birinchi va asosiy rasmiy veb-sayt. Asosiy vazifasi maqsadli bozorga muvofiq tarkibni shaxsiylashtirish orqali Vetnamdagi turizmni xorijiy sayyohlarga targ'ib qilishdir. TITC veb-foydalanuvchining mamlakatini aniqlash uchun veb-sahifadagi statistik ma'lumotlarni to'playdi.
www.vietnamtourism.gov.vn	Turistik kompaniya siyosatlarini, amaldagi qonunlar va to'lov usullariga qaratilgan.
www.dulichvn.org.vn	Asosan Vetnam tilida, ichki bozorga qaratilgan. Veb-sayt turizm sohasidagi yangiliklar va innovatsiyalarni taqdim etadi.
www.vietnamtourism-info.com	Vetnamdagi turistik mahsulotlar va xizmatlar haqida ma'lumot beradi.

Vetnamda tadqiqotchi Nguyen Le Cat Tuong o'tkazgan tadqiqotlariga asoslanib, so'rov natijalari turizm sanoatiga raqamli reklamaning sezilarli ta'sirini ko'rsatayotganligini ko'rishimiz mumkin. So'rovnoma Google formasida o'tkazilgan bo'lib, unda Vetnam, Finlyandiya, Amerika va Janubiy Koreyada yashovchi mahalliy aholi va chet elliklar ishtirok etgan. Ma'lumotlar tahlil qilindandan so'ng, muallif natijalarni quyidagicha shakllantirdi [24]:

4-rasm. Turistlar sayohat qilish uchun foydalanadigan platforma turlari [24]

Raqamli ilovalarning ko'payishi tufayli sayohat paytida aloqa o'rnatish uchun sayyohlik agentligiga talabning kam ekanligini, chiptalarni, turar joy va sayohat tadbirlarini bron qilish uchun ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar ancha qulayroq ekanligi aniqlangan. Booking.com va Airbnb mos ravishda 64,4% va 57,8% foydalanganligi bilan ikkita eng mashhur sayohat ilovalari hisoblanadi. Texnologiyaning ustunligi shuni anglatadiki, ko'plab odamlar bron qilish ilovalari kelajakda an'anaviy sayyohlik agentliklari o'rnini bosishiga ishonishadi va 50% dan ortig'i fikrga qo'shiladi.

5-rasm. Sayyohlar Vetnamda sayohat qilishni afzal ko‘radigan turizm turi [24]

Sayohat turizmi, pazandalik, mahalliy va ekologik turizm turlariga kelsak, ularning hech biri 66,7% ulush bilan sarguzasht turizmi kabi sayohatchilarni jalb qilmaydi. Go‘zal tabiiy landshaftlar xavfli yo‘llar bilan sayohatchilarni eng ko‘p jalb qiladi. Vetnamdagi sayohat turizmi gastronomik turizmdan ustunlik qilsa ham, respondentlardan Vetnamda nima ko‘proq yoqadi degan savolga javoblarning aksariyati oziq-ovqat (93,3%) degan javob bo‘lgan. Vetnam 2019-yilda “Osiyoning yetakchi pazandalik yo‘nalishi” sifatida tanlandi.

6-rasm. Vetnam turizmi targ‘ib qilingan respondentlar uchratgan manbalar [24]

Turli xil platformalar orasida Facebook, Youtube va Instagram respondentlar fikricha odatda milliy brendni, shuningdek, Vetnamni targ‘ib qiladigan reklamalarni namoyish etiladigan platformalardir. Tadqiqotchi olimlar Vi Thi Tuong Tran va Huong Hue Do larning olib brogan tadqiqotlari natijasiga ko‘ra, sayyohlik bilan bo‘g‘liq ma‘lumotlarni izlash uchun qidiruv tizimidan foydalangan sayyohlar ijtimoiy tarmoqdagi turli hil veb-saytlarning tarqalishi onlayn turizm domenini qidiruv tizimlarida namoyish etishda muhim ro‘l o‘ynashi aniqlandi. Google natijalariga ko‘ra, virtual hamjamiyat turi ijtimoiy media saytlarining deyarli 44% tashkil etib, bu virtual hamjamiyat onlayn sayohatchilarning o‘zaro aloqasi sodir bo‘ladigan asosiy platforma bo‘lishi mumkinligidan dalolat beradi. Shunga qaramay, Tripadvisor (iste‘molchilarni ko‘rib chiqish turi) chastota bo‘yicha birinchi o‘rinda turadi. Shaxsiy bloglar va blog agregatorlari turi ikkinchi o‘rinni egallaydi, bu umumiy ko‘rsatkichning 24% ni tashkil qiladi. Sayyohlar fikr va mulohazalari sayti (jami ijtimoiy media sahifalarining 18%) keyingi o‘rinni egallaydi. Eng yaxshi uchta tur birgalikda Google qidiruv tizimi tomonidan olingan ijtimoiy media sahifalarining 86% bilan hukmronlik qiladi [10].

Ba‘zi respondentlar videolari va quvnoq kliplar mamlakatni xalqaro tashrif buyuruvchilarga tanishtirishning eng yaxshi usuli deb hisoblaydi. Bundan tashqari, milliy qadriyatlar va madaniy mohiyatini aks ettiruvchi reklamalar ham xorijliklarga murojaat qilishning yana bir samarali usuli hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda Vetnam turizmidagi raqamli reklama so‘nggi paytlarda Internetdan foydalanuvchilar soni tez o‘sib borayotgan mamlakat sifatida baholandi. Vetnamning turistik

salohiyatini anglagan holda, ko'plab kompaniyalar o'z mahsulotlari va xizmatlarini targ'ib qilish uchun raqamli marketing va internet-marketingga tez sarmoya kiritib, uning imkoniyatlaridan foydalanganlar. Bundan tashqari, Booking.com va Airbnb kabi bron xizmatlarining yirik kompaniyasi ham Vetnam turizmini rivojlanish uchun istiqbolli mamlakat sifatida tanladi va ushbu raqamli reklama mamlakatdagi sayyohlik xizmatlarida ustunlikka ega bo'lib kelmoqda.

Xulosa va takliflar

Jahon sayyohlik tashkiloti ovoz berish natijalariga ko'ra 2017 yilda Vetnam dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sayyohlik yo'nalishi bo'yicha 6-o'rinni egalladi. Vetnam turizmi sayyohlikni yanada professional targ'ib qilish va ilgari surish, elektron bozor tarmog'i texnologiyasidan foydalanish va televizion stantsiya bilan muvofiqlashtirish tufayli katta yutuqlarga erishdi.

Vetnam hukumati yangi siyosatlar va uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish orqali turizm marketingini rivojlantirish uchun Ekologik va ijtimoiy mas'uliyatli turizmni rivojlantirish (ESRT) dasturi bilan hamkorlik qildi. Turli ijtimoiy media platformalari orqali chet ellik sayyohlar orasida Vetnam imidjini Janubi-Sharqiy Osiyodagi tashrif buyurish shart bo'lgan davlat sifatida targ'ib qildi. Marketing va boshqaruv faoliyatini professionallashtirib, raqamli marketing ijodkorligini rag'batlantirdi.

Vetnamdagi turizm raqamli transformatsiya davridan eng ko'p ta'sir ko'rgan sohalardan biridir. Vetnamda Internet foydalanuvchilari soni tez sur'atlar bilan o'sib borayotganligi sababli, turizm onlayn marketing hozirda mijozlarni jalb qilish va ular bilan muloqot qilish uchun eng yaxshi targ'ibot kanali ekanligini aniqlangan. So'nggi yillarda hukumat va yirik korporatsiyalar o'z daromadlarining 1-5% ni raqamli marketing orqali milliy sayyohlik brendini ilgari surish uchun sarmoya qila boshladilar. Turizm Axborot Texnologiyalari Markazi (TITC) Intranet va Internetni o'z ichiga olgan axborot tizimini rivojlantirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olish uchun tashkil etilgan.

O'tkazilgan barcha tahlillar natijasida, Vetnam turizm sohasida ijtimoiy media va raqamli reklama turizm marketingida muhim rol o'ynashi va tematik guruhlar umumiy atamalar va toifalar bo'yicha ulardan keng foydalangan holda sayyohlar uchun ochiq ekanligi ma'lum bo'ldi. Onlayn do'konlar texnologik innovatsiyalar va mobil qurilmalarni doimiy ravishda o'zlashtirish va faol ishlatish orqali Vetnam turizm sohasini rivojlanishiga bevosita hissa qo'shib, raqamli marketing va ijtimoiy mediadan foydalanish sayyohning onlayn xaridlarga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi. Ushbu mamlakatlar turizm sohasidagi raqamli reklama mijozlarni jalb qilish, xabardor qilish, o'zaro aloqa qilish va mahsulot va xizmatlarni taklif qilishning yangi usullarini taklif qiluvchi samarali vosita bo'lib hizmat qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ziakis C., Vlachopoulou M. Digital Marketing in Tourism: Insights from Greece // XIV Balkan Conference on Operational Research: Conference paper. – Greece, 2021. – P. 335.
2. Абриев З.С. Развитие социально-экономического потенциала туризма в Узбекистане в условиях пандемии COVID-19: перспективы на будущее через призму настоящего // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Том 12. – № 4. – С. 73.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.04.2020 yildagi PQ-4699 son qarori// <https://lex.uz/docs/-4800657>
4. Aliyeva M.T. Turistik mahsulotlar marketingi. –T., 2019. – 152 b.
5. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешнее расширение человека. Пер. с англ. В.Николаева. – М.: КАНОНпресс, 2003. – 464 с.
6. Solomon M. R. Consumer behavior: buying possessing and being. Translation of Lene Belon Ribeiro. 5. Ed. – New York: Bookman, 2002. – 731 p.
7. Hyun T.H. Advertising Vietnam's Tourism Product in the technology Age.ICMECG 2020: 2020 International Conference on Management of e-Commerce and e Government: Conference paper. – Vietnam, 2020. – 255 p.

8. Lai W.H., Vinh N.Q., 2013. How promotional activities and evaluative factors affect destination loyalty: Evidence from international tourists of Vietnam // International Journal of Marketing Studies. – 2013. – № 5(1). – P. 70.
9. Nguyen Le Cat Tuong. The relation between digital marketing and the tourism industry in Vietnam. – Vietnam, 2020. – P. 38.
10. Vi Thi Tuong Tran, Huong Hue Do. An Impact of Social Media and Online Travel Information Search in Vietnam. Global Review of Researches in Tourism, Hospitality and Leisure Management (GRRTHLM) // An Online International Research Journal (ISSN: 2311-3189) – 2017. Vol:3. Issue:1. – 122 p.
11. Statista.com // <https://www.statista.com/statistics/1077200/vietnam-share-tourism-sector-direct-gdp/>
12. World data.info. Tourism in Vietnam // <https://www.worlddata.info/asia/vietnam/tourism.php>
13. World Travel Awards. Asia's Leading Culinary Destination 2019 // <https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-culinary-destination2019>
14. WEF 2019 // <https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/rankings/>
15. World data info // <https://www.worlddata.info/asia/vietnam/tourism.php>
16. Datareportal.Digital-2021: Vietnam // <https://datareportal.com/reports/digital-2021-vietnam>
17. <https://www.internetworldstats.com/top20.htm>
18. Nielsen.com // <https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2012/what-asias-changing-digital-consumer-means-for-marketers-and-advertising/>
19. Global Mobile market report // <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-among-10-countries-with-largest-number-of-smartphone-users/204263>
20. Statista.com // <https://www.statista.com/statistics/1006959/vietnam-main-online-advertising-media-used-by-enterprises>
21. <https://wearesocial.com/uk/blog/2018/10/social-media-users-pass-the-4-5-billion-mark/>
22. Vyetnam Milliy Turizm Boshqarmasi (VNAT) / <https://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/15156>
23. Vyetnam Milliy Turizm Boshqarmasi (VNAT) // <https://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/14837>
24. Nguyen Le Cat Tuong. The relation between digital marketing and the tourism industry in Vietnam. – Vietnam, 2020. – P. 31.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000